

DEUX BRACELETS ET UNE AGRAFE PROTOHISTORIQUES DÉCOUVERTS À VERFEUIL (GARD)

Jean-Loup ESTORC

Le village de Verfeuil se trouve au nord du département du Gard à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Bagnols-sur-Cèze et à 35 km au nord de Nîmes. Il est traversé par le ruisseau l'Aiguillon et est bordé par la Cèze.

À l'initiative de la municipalité de Verfeuil, qui souhaite faire connaître ses origines et la richesse de son terroir, une petite exposition a été organisée dans ses locaux. Parmi les objets exposés, deux bracelets et une agrafe de ceinture protohistoriques méritent notre attention. Les objets ont été trouvés à l'ouest du village suite à un aménagement privé, hors de tout contexte archéologique connu.

Le potentiel archéologique du village est principalement connu par les prospections systématiques programmées, conduites aux abords de la vallée de la Cèze, par le Groupe Archéologique de Noisy-le-Sec.

Quelques découvertes et fouilles ont été réalisées dans les communes voisines et sont publiées. On note par exemple le site Campaniforme du Gardonnet à Sabran (Lemerrier 2002) et la nécropole de Camper

à Cornillon (Genty, Gutherz, 1976-1978 ; 1981). Mis à part ces quelques opérations, le passé archéologique local reste peu étudié.

© Eddy Termini

À une centaine de mètres à l'ouest de la découverte, surplombant la garrigue, se trouve un habitat de hauteur fortifié occupé depuis le Néolithique jusqu'à l'Âge du Fer. Il n'en reste aujourd'hui qu'un mur d'enceinte en pierre sèche qui s'appuie sur le bord de la falaise. Il englobe un espace de 6 000 m². Des céramiques massaliotes y ont été retrouvées suggérant des réseaux d'échanges à longue distance durant l'Âge du Fer.

Qu'est-ce que le LiDAR (Light Detection And Ranging) ?

C'est une technologie de télédétection. Elle fonctionne avec l'impulsion d'un faisceau laser depuis les airs vers le sol. La distance entre le capteur et les éléments terrestres est mesurée en calculant le temps et l'intensité que met le laser à revenir à sa source. La méthode

permet de distinguer les différentes surfaces : arbres, buissons, eau... Après traitement, le couvert végétal peut être ignoré pour observer un sol nu invisible depuis le ciel. Ces données ont été mesurées sur tout le territoire métropolitain et sont accessibles à tous sur le Géoportail de l'IGN. En archéologie le Lidar est utilisé pour détecter des aménagements humains comme des fossés, des chemins, des murs de pierre ou des tertres.

Vue satellite et Lidar de l'oppidum de Verfeuil

DESCRIPTION DES OBJETS

L'agrafe

L'agrafe de Verfeuil se présente sous la forme d'une plaque de bronze rectangulaire (38 à 40 mm x 35 mm) pour 3 mm d'épaisseur. Elle a été moulée puis travaillée à chaud.

La face interne n'est pas destinée à être vue et n'est donc pas décorée. Cette dernière reste malgré tout intéressante pour l'étude de l'utilité et de l'efficacité de l'objet. On y observe les deux accroches en bronze à pattes recourbées (goupilles) restées intactes dans les deux orifices qui leur ont été destinés. Elles assuraient la solidarité du lien et de l'agrafe.

À l'opposé se développent deux languettes repliées sur elles-mêmes en crochets (la troisième se devine, mais a été cassée). Elles assuraient le réglage sur la partie mobile de la ceinture.

La face externe de l'objet est décorée de six cupules (demi-sphères négatives) et de séries de grènetis (demi-sphères positives). Les cupules, dont la distribution n'est pas régulière, ont été poinçonnées individuellement entre les deux perforations. En effet, la deuxième cupule en partant de la gauche est très décalée par rapport aux autres trahissant les percussions successives d'un poinçon unique.

Sur le pourtour de la pièce, des séries de grènetis sont poinçonnées sur une à trois lignes. À l'inverse des cupules, le peu d'espace entre elles et l'absence de superpositions laissent penser qu'ils ont été obtenus à l'aide d'un poinçon matrice.

La technique décorative utilisée, qui associe cupules et grènetis, dite « technique décorative mixte » est caractéristique des agrafes dites « ibéro-languedociennes » décrites par Vanessa Rodrigues (Rodrigues 2013). Son étude approfondie situe leur production du VII^e au V^e s avant notre ère dans la lignée du phénomène ibéro-languedocien dont la culture matérielle est caractérisée notamment par des productions céramiques (Gailledrat 2005).

L'aire de diffusion des agrafes ibéro-languedociennes dans le sud de la France, d'après la carte dressée par Michel Feugères (Feugères 1994), couvre principalement le sud de notre région entre les Pyrénées et le fleuve Hérault. Près de ce dernier une soixantaine d'exemplaires ont été recensés. Elles se raréfient près de la vallée du Rhône et l'agrafe de Verfeuil est une des découvertes les plus septentrionales avec celle du « tumulus de l'Arbre Rond » à Saint-Remèze en Ardèche.

Ces agrafes initialement purement fonctionnelles deviennent parfois des objets d'apparat richement ouvragés. Elles présentent une grande variabilité tant par la taille que par la recherche des décors qui présentent souvent des évidements ou des échancrures. Les agrafes à trois crochets

(Feugère, 1994)

Carte de répartition des agrafes ibériques où le point rouge situe Verfeuil

(Rivalan 2011) se « *distignent* » généralement par leur « *taille importante (longueur : 8, 5–9, 5 cm / largeur : 6–6, 5 cm)* » et par des échancrures ou des évidements. Pour autant, l'agrafe verfeuilloise ne possède aucune de ces caractéristiques et se rapproche des modèles à un ou deux crochets.

L'agrafe, comme tout objet d'art, peut refléter l'importance sociale d'un individu mettant en avant, dans certains cas, une « *élite sociale [...] qui se distingue particulièrement avec des objets en relation avec la figure du guerrier* » (Mazière 2024).

Une agrafe du grand bassin deux de Mailhac
(Janin et al.. 2002)

La statue du « Guerrier de Lattes » richement équipée d'une agrafe ibérique et de divers attributs militaires, en offre un bel exemple dans lequel l'agrafe, associée à d'autres éléments (casque, cuirasse ...), joue un rôle ostentatoire et souligne le statut élevé de son détenteur.

D'après Janin T., Py M. 2008, Le "Guerrier de Lattes", Gallia, 65, p. 4, fig. 3.

Les bracelets

Les deux bracelets en bronze sont fins et fermés (joncs). Leurs diamètres sont proches de 60 mm. Ils portent sur toute leur périphérie des séries de stries parallèles séparées par des espaces plus ou moins importants.

Sur le premier qui présente une section rectangulaire large d'environ 3 mm, des séries de huit à dix incisions créent un motif oblique bien marqué.

Sur le second exemplaire, de section demi-circulaire d'environ 2 mm, les incisions sont plus rapprochées au sein d'un même groupe et sont plus nombreuses (allant jusqu'à douze ou treize par série). Elles sont moins profondes que sur le premier jonc, et les groupes de stries sont moins obliques et presque perpendiculaires aux bords.

Les séries de stries irrégulières forment un décor peu élaboré. Elles ont nécessité l'utilisation d'un poinçon matrice qui rend les différents groupes sensiblement égaux. Ces deux objets, qui présentent techniquement beaucoup de similitudes, pourraient être l'œuvre d'un même artisan. Les quelques différences entre les divers groupes de décors sont le résultat des écarts angulaires lors de la pression du poinçon.

Les datations concernant ce type de bracelets restent larges puisqu'ils peuvent présenter des décors semblables, d'une période ou d'une région à une autre, et peuvent être transmis de génération en génération. Malgré cela, Catherine Tendille à travers son étude de grandes séries, montre que ces bracelets fins, décorés de motifs incisés et parallèles se rencontrent surtout entre la fin du VII^e et le début du V^e siècle avant notre ère dans le sud de la France (Tendille 1979). Des exemples stylistiquement similaires se trouvent à Mailhac (Aude) mais aussi à Bessan (Hérault) (inédit), Saint-Étienne-de-Gourgas (Hérault) et Calvisson (Gard).

Bernard Dedet signale également « *un exemplaire d'un style tout à fait identique* » à ceux de Calvisson « *dans la tombe 123 de la nécropole d'Agullana (Gerona, Espagne)* » (Dedet 1973). Nous pensons là encore à une influence plus ou moins directe du monde ibérique sur les bracelets gardois de Calvisson et de Verfeuil.

INTERPRÉTATION ET DATATION DES OBJETS DE VERFEUIL

Nous manquons d'éléments pour caractériser le dépôt. Il semble cependant pouvoir être interprété comme le reliquat d'une sépulture à incinération. Dans la mesure où un défunt est incinéré, après la cérémonie, ses objets personnels sont souvent recueillis avec une partie des restes osseux

et sauvegardés, en général, dans une urne en céramique qui constitue la sépulture définitive.

À Verfeuil, de nombreux éléments qui auraient pu être présents lors de l'enfouissement des restes ont pu échapper à l'attention du découvreur, par exemple les ossements calcinés, dont le prélèvement et la conservation sont aléatoires, le matériel céramique ou bien la signalisation de la sépulture.

Les objets métalliques de Verfeuil n'ont pas été intensément chauffés. Conservés dans un sol calcaire qui n'a pas aggravé leur dégradation, ils sont en bon état et peu déformés.

Les rites funéraires influencés par les croyances et les cultures évoluent au fil du temps suite aux mouvements de populations et aux différents réseaux d'échanges. En Languedoc oriental, l'étude par Bernard Dedet de 150 sépultures de la fin de l'Âge du Bronze et du tout début de l'Âge du Fer, montre l'évolution des pratiques funéraires et l'adoption rapide, à cette époque, de la crémation aux côtés de l'inhumation. Cette pratique deviendra largement majoritaire à la fin de l'Âge du Fer (Dedet 2004).

Dedet B., 2004, fig. 6.

Répartition schématique comparée des défunts incinérés et des défunts non brûlés dans le sud de la France, du Bronze final III^e (IX^e au III^e siècles avant notre ère)

Parmi le mobilier d'accompagnement des tombes prises en compte dans cette étude, les bracelets sont très fréquents et les agrafes n'y accompagnent que des incinérations. Les datations obtenues sur certaines d'entre-elles les situent entre la fin du VII^e et le début du V^e siècle avant notre ère. Cependant, il semble peu probable que l'agrafe soit arrivée à Verfeuil avant le premier quart du VI^e siècle avant notre ère. En effet, les agrafes à trois crochets ne se propagent dans notre région qu'entre 525 – 475 avant notre ère (Janin et al. 2002).

À la fin de l'Âge du Bronze et au début de l'Âge du Fer se développent de riches cultures matérielles. Dans ces sociétés, les objets et les innovations techniques, comme probablement les idées, circulent sur de très grandes distances. Certains individus, peut-être motivés par des conventions sociales ou hiérarchiques qui nous échappent, amènent dans l'après-vie des objets personnels. Ils semblent marquer le statut social du défunt et peuvent dans certains cas révéler son sexe (armes pour les hommes, fusaiöle et bijoux pour les femmes).

En s'appuyant sur l'étude de ses parures, nous pouvons avancer que le défunt de Verfeuil a probablement été incinéré au cours du V^e siècle avant notre ère suivant un rite funéraire devenu majoritaire dans le Languedoc à cette période. Les objets ostentatoires aux influences ibériques qu'il possédait sont probablement arrivés à Verfeuil depuis le Bas-Languedoc, peut-être du pays des Élysiques¹ dont la culture rayonnait à cette période. La présence de parures précieuses, d'origine lointaine nous laisse supposer un rôle important de cet individu dans sa communauté.

Bibliographie

DEDET, Bernard, PY, Michel, Les tombes protohistoriques de la bergerie Hermet à Calvisson (Gard), tome 31, *Gallia*, fascicule 1, p. 56, 1973.

DEDET, Bernard, Archéologie de la France antique, Variabilité des pratiques funéraires protohistoriques dans le sud de la France : défunts incinérés, défunts non brûlés », *Gallia*, 61, p.205, 2004.

DEDET, Bernard, Rites funéraires protohistoriques dans les Garrigues languedociennes, *Revue archéologique de Narbonnaise*, supplément 24, CNRS.

¹ Peuple de la région de Narbonne et de Béziers.

FEUGÈRE, Michel et al., Les parures du V^e au II^e siècle av. J.-C. En Gaule méridionale : composantes indigènes, ibériques et celtiques, *Aquitania* XII, Fig. 2, p. 243, 1994.

GAILLED RAT, Éric, *Les Ibères de l'Èbre à l'Hérault (VI^e-IV^e s. avant J.-C.)*, thèse de doctorat, Université Paul Valéry – Montpellier III, sous la direction de Michel Py, 2005.

GENTY, Pierre-Yves, GUTHERZ, Xavier, *Découverte d'une nouvelle tombe au Premier Âge du Fer au lieu-dit Camper (Cornillon, Gard)*, École Antique de Nîmes, n°-16, p. 172-173, 1981.

LEMERCIER, Olivier, Les Campaniformes dans le sud-est de la France, Lattes : Publications de l'UMR 154 du CNRS / ADAL, *Monographies d'Archéologie Méditerranéenne*, n° 18, 2004.

JANIN, Thierry, TAFFANEL, Odette, TAFFANEL, Jean, BOISSON, Hugues, CHARDENON, Nathalie, et al. La nécropole protohistorique du Grand bassin II à Mailhac, Aude (VI^e – V^e s. av. n. è.). *Documents d'archéologie méridionale*, 25, p. 90, fig. 30, 15n, 2002.

RODRIGUES, Vanessa, *Parures et échanges au premier âge du Fer, des Pyrénées à l'Atlantique (VIII^e-V^e siècles avant J.-C.)*, thèse de doctorat, Université de Pau et des Pays de l'Adour, sous la direction de François Réchin et Hélène Le Meaux, 2016.

MAZIÈRE, Florent, *Sous les vignes de Mailhac : Archéologie d'un village languedocien*, DRAC Occitanie, p. 75, 2024.

TENDILLE, Catherine, Mobiliers métalliques protohistoriques de la région nîmoise : les bracelets, *Documents d'Archéologie Méridionale*, pages 67 et 69, 1979.